

INGLIZ TILI O'QITISHDA SMART-TA'LIM TEXNOLOGIYALARI**Maxkamova Dildora Baxtiyorovna****Al-Xorazmiy nomidagi****Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali****Telekommunikatsiya injiniringi va kasb ta'limi fakulteti****"Xorijiy tillar" kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062918>**

Annotatsiya: Raqamli asrda ta'lim sohasini SMART-ta'lim texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin desak mubolag'a bo'lmaydi. SMART ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga ingliz tilini oson va samarali o'rgatishga imkon beradi. Hozirda ko'plab izlanuvchilar SMART ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlarini keng o'rganishga harakat qilmoqdalar. Bundan tashqari, SMART ta'lim texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmasi o'quvchilarga kelajakda ish va hayotlarida ham yordam beradi. Ushbu maqola SMART ta'lim texnologiyalarining o'qituvchilar va o'quvchilar uchun chet tilini o'rgatish va o'rganishdagi ahamiyati haqidadir.

Kalit so'zlar: Texnologiya, ta'lim, ingliz tili, SMART, o'rganish muhit, SMART sinf

XX asr oxirida William Henry Gates III yaqin kelajakda kompyuterlar har bir kishining hayotini o'zgartirishini bashorat qilgan. Texnologiya bizning hayotga, ish jarayoniga va ayniqsa, ta'lim jarayoniga ta'sir ko'rsatdi. Texnologiya rivojlanishlari o'qitish va ta'lim jarayonlarini yanada osonlashtirdi. Texnologiya rivojlanishlari o'quvchilar va o'qituvchilarga tasavvur qilib bo'lmas darajadagi yangi imkoniyatlarni yaratadi. Shuningdek, ularni dunyoning turli burchagidagi yangiliklardan tez va oson xabardor bo'lishida ham tengsiz ko'makchidir. SMART ta'limi bu ta'limning yangi texnologiyalardan foydalangan holda olib borilishidir. SMART ta'lim texnologiyalari O'zbekiston ta'lim tizimiga qisqa muddatda kirib kelgan yangi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Hayotimizning barcha jabhasida bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham texnologiyalardan unumli foydalanish XXI asr ta'limining talabidir. SMART texnologiyalar insoniyat hayotidagi har qanday yo'nalishda mavjud bo'lgan murakkab vazifalarni osonlashtirish uchun xizmat qilmoqda. Shu sababli, ta'limda undan unumli foydalanish juda muhimdir. Pondicherry universiteti (Hindiston) tadqiqotchisi Palanivel Kuppusami "Smart Education Using Internet of Things Technology" (Internet texnologiya jihozlaridan foydalanadan SMART ta'limi) maqolasida AKT texnologiyalari ta'limda o'quvchining o'rganish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb ta'kidlab o'tgan. Kuzatuvlar davomida tadqiqotchi vazifa va mashqlarni kompyuterdan foydalangan holda bajarish o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishini, tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshirganligini aniqlagan. Ta'lim muassasalarida SMART ta'lim texnologiyalaridan foydalangan o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarishi, baholay bilishi va o'ziga ishonchi ortishi o'z tasdig'ini topmoqda. Shu sababli bir qator ta'lim muassasalari o'z ta'lim tizimiga AKTni tobora ko'proq kiritmoqda. Bugungi kunda butun dunyo o'qituvchilari o'z darslarida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga harakat qiladilar, chunki ular o'quvchilar uchun qiziqarli, ulardan foydalanish oson va dars jarayoni uchun qulay. Xorijiy tillarni o'qitishda SMART ta'lim texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy til o'qitishning talabidir. SMART ta'lim texnologiyalarini vazifalariga ko'ra quyidagilarga bo'lish mumkin:

- Oddiy daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfi
- O'rta daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfi
- Yuqori daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfi

Kompyuterlar, noutbuklar, proyektorlar va boshqa shunga o'xshash gadjetlar bilan jihozlangan sinflar oddiy daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfiga kiradi, O'rta daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfi bu, yuqoridagi oddiy daraja SMART ta'lim texnologiyalariga qo'shimcha, kichik podium va boshqaruv panellari bilan jihozlangan sinflardir. Yuqori daraja SMART ta'lim texnologiyalari sinfi oddiy va o'rta sinflarda bo'lgan barcha jihozlarning ilg'or xususiyatlar bilan boyitilgan texnologiyalar sinfidir.

SMART texnologiyalar imkoniyatlari

Xulosa o'rnida ta'limda aqlli texnologiyalardan foydalanish o'qitish va o'rganishda imkoniyatlarni kengaytirishi, o'quvchilar uchun ta'lim olishning sifatini yaxshilashi va jamiyatlar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishi orqali ta'lim tizimlari va ta'lim sifatini yaxshilashi mumkin ekanligini aytish o'tish kerak.

Aqlli ta'lim texnologiyasi yordamida interaktiv doskada ma'lumotni fotosuratlar, xaritalar, grafik jadvallar, sxemalar va animatsion videolar yordamida tasvirlash mumkin. Bu o'rganishni qiziqarli va tushunishni osonlashtiradi. Smart ta'lim texnologiyalari chet tillarini o'rgatishda ham samarali usul hisoblanadi, chunki talabalar zamonaviy texnologiyalar yordamida chet tilida turli til ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin. Bundan tashqari, yosh avlod raqamli uskunalari va turli xil gadjetlarga qiziqadi, Shuning uchun ingliz tilini o'qitishda SMART ta'lim texnologiyalardan foydalanish muhimdir.

References:

1. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6), 31-34.
2. Mamatovich, Z. R., & Ergashevna, T. A. (2019). Blended learning in higher education using LMS Moodle. *Образовательный процесс*, (5 (16)), 5-9.
3. Dilshoda, R. (2022). THE STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF COMPUTER TERMS IN ENGLISH LINGUISTICS. *PEDAGOGS jurnali*, 20(2), 36-40.
4. Raximjonova, D. (2022). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA KOMPOZITSIYA USULIDA SO 'Z YASALISHI HODISASINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(4), 710-713.
5. Qurbonov, N. B., & Tashlanova, N. D. (2020). Derivative opportunities of the uzbek and english languages in the system of figurative place names. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 400-408.
6. Курбонов, Н. Б., & Ташланова, Н. Д. (2022). Деривационные явления в топонимии в узбекском и английском языках. *Хоразм маъмуни академияси ахборотномаси*, 302-305.
7. Toshpulatova, M., & Ilhomjonova, R. (2023). TEACHING AND LEARNING ENGLISH THROUGH DIGITAL TECHNOLOGY. *Engineering problems and innovations*.
8. Toshpulatova, M. I. (2022). THE MAIN FEATURES IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(5), 207-214.
9. Obidova, G. K. (2022). ANALYZING OF PRAGMATIC ACTIVITIES FOR THE SPEAKING CLASSROOM. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 27), 39-43.
10. Maxkamova, D., & Obidova, G. (2022). EXPRESSION OF "RESPECT" DURING ONLINE LESSONS ВЫРАЖЕНИЕ "УВАЖЕНИЯ" ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ ONLAYN DARSLAR DAVOMIDA "HURMAT" IFODASI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 454-458.